

BUXORODA NAQSHBANDIYLIK TARIQATI VA UNING YOYILISHI

Yakubov Azimjon Akmalovich

Buxoro davlat universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17471399>

Xalqimizning butun o'tmish tarixi hamda madaniy-ma'naviy merosi kabi uning ajralmas qismi bo'lgan tasavvufni tom ma'noda keng, chuqur va xolisona o'rganish ham asosan mamlakatimiz mustaqillikka erishganidan so'ng boshlandi. O'tgan davrda tasavvuf ta'limoti va tariqatlarining Hakim Termiziy (820-932), Xoja Ahmad Yassaviy (vaf. 1166), Xoja Abduxoliq G'ijduvoni (1103-1179), Najmiddin Kubro (1145-1221), Bahouddin Naqshband (1318-1389), Xoja Ahror Valiy (1404-1490) kabi yirik namoyandalari merosi to'g'risida anchagina tadqiqotlar amalga oshirildi. E'tirof etish lozimki, o'tmish merosimizni o'rganish va keng targ'ib etishda doimo davlatning bu sohaga bergan e'tibori muhim o'rin tutib kelgan. Mamlakatimiz tarixiy taraqqiyotining «2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi» asosida boshlangan yangi bosqichida bunday e'tiborning yanada kuchaygani kuzatilmogda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoev mazkur bosqichda ajdodlarimizning boy merosi va xalqimizning ma'naviy qadriyatlariga tayanish hamda ularni targ'ib etish bilan birgalikda butun jahon jamoatchiligiga islom dinining asl insonparvarlik mohiyatini yetkazish zarurligini ta'kidlab kelmokda.

Birgina 2017 yilning o'zida davlatimiz rahbari tashabbusi bilan mamlakatimizda ushbu maqsadlarga yo'naltirilgan Imom Termiziy va Imom Buxoriy xalqaro ilmiy-tadqiqot markazlari, O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazi va O'zbekiston xalqaro islom akademiyasi tashkil etildi, qadimiy yozma manbalarni saqlash, tadqiq va targ'ib qilish tizimi yanada takomillashtirildi, Abduxoliq G'ijduvoni tavalludining 915 yilligini va Bahouddin Naqshband tavalludining 700 yilligini nishonlashga tayyorgarlik boshlandi. Bundan tashqari, Shavkat Mirziyoevning 2017 yilning 15 iyun kuni Toshkent shahrida bo'lib o'tgan «Ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash, muqaddas dinimizning sofligini asrash davr talabi» mavzusidagi anjumanda bildirgan takliflariga ko'ra 2017 yilning 8 noyabrida Samarqand viloyatida hadis va kalom ilmiy maktablari, 10 noyabr kuni Qashqadaryo viloyatida aqida ilmi maktabi va Buxoroda Mir Arab madrasasi huzurida tasavvuf ilmiy maktabi hamda 13 noyabr kuni Farg'ona viloyatida islom huquqi maktabi ochildi.

Bularning bari buyuk allomalarimiz qoldirgan boy ilmiy va ma'naviy meros, jumladan, so'fiy ajdodlarimizning hayoti va faoliyati hamda ular tomonidan yaratilgan asarlarni o'rganishda yangi davrni boshlab berishi shubhasiz. Bu davr tasavvuf tadqiqotlari bilan shug'ullanuvchilarga yangi imkoniyatlar yaratibgina qolmasdan, ular oldiga nafaqat o'lkamizdagi tasavvuf tarixi, so'fiy ajdodlarimiz hayoti va ijodini har tomonlama o'rganish, balki yurtimiz tasavvufining butun tasavvuf tarixi va taraqqiyotidagi alohida o'rnini ko'rsatib berish vazifasini ham qo'yadi.

Aytish lozimki, shu paytgacha jahon sharqshunosligida tasavvuf tarixi va ta'limoti bir qadar keng o'rganilgan bo'lsa-da, turli mamlakatlar tadqiqotchilari o'z davrlari yoxud o'zlari tegishli bo'lgan ilmiy-madaniy yoki mafkuraviy doiralarda hokim bo'lgan qarashlardan kelib chiqqan holda tasavvuf tarixi va uning davrlari, so'fiylik ta'limoti va uning tarkibiy unsurlari, so'fiylik maktablari, oqimlari va tariqatlari borasida turlicha xulosalarga kelishgan. Jumladan, aksariyat xorijlik sharqshunoslar islom dunyosining boshqa mintaqalari qatorida Markaziy

Osiyoda ham boshqa tasavvuf maktablaridan alohida tasavvuf maktabi shakllanganligi va uning tasavvuf taraqqiyotida muhim o'rin tutganligiga e'tibor berishmagan. O'zbek tasavvufshunosligida esa, IX-X asrlar chegarasida yashab o'tgan Hakim Termiziy ijodi borasida amalga oshirilgan alohida tadqiqotlarni aytmaganda, o'lkamiz tasavvufi tarixi asosan XII asrdan yassaviya va xojagon-naqshbandiya tariqatlari vujudga kelgan davrdan boshlab o'rganilar ekan, uning ushbu davrgacha bo'lgan tarixi deyarli tadqiq etilmagan.

Bundan yetti asr oldin, go'zal va tarovatli bahor faslida butun olamga o'z iforini taratib, Muhammad Buxoriy va Bibi Orifaning xonadonlarida o'g'il farzand dunyoga keldi. U ulg'ayib, Bahouddin Naqshband nomi bilan yetti iqlimga mashhur bo'ldi.

Muhammad Boqirning «Maqomoti Xoja Bahouddin Naqshband» asarida shunday yozilgan: «Bilgilki, hazrati xojai Buzurg, ya'ni Xoja Bahouddinning tavalludlari yetti yuz o'n sakkizinchi yilning muharram oyida yuz bergan. Bu Azizon yashagan asrdir» [1]. Faxriddin Ali Safiy «Rashahot aynal-hayot» asarida «Naqshband nomi bilan mashhur hazrat xoja Baxoul Haq vad-din Muhammad (q.s) zikri» bayonida shunday yozilgan: «O'larning valodatlari muharram oyida sana yetti yuz o'n sakkizda (1318) erdi. Mavlidu madfanlari Qasri Orifon tururkim, dehae dur, shahri Buxorodin bir farsax yerda» [2]. Manbalardagi bu dalillardan ma'lum bo'ladiki, bu ulug' zot dunyoga kelgan sharofatli vaqt hijriy 718 yil musulmonlar taqvimini bo'yicha birinchi va juda fazilatli bo'lgan Muharram oyi ekan. Bahouddin Naqshband hayot yo'lini fors tilidagi manbalar asosida o'rgangan akademik A.A.Semyonov Vyustenfeld jadvali asosida hisoblab, bu muborak sana milodiy 1318 yil 5 martidan to 3 aprelgacha bo'lgan vaqtga to'g'ri kelishini yozgan. Demak, Bahouddin Naqshband ilk bahor ayyomi kunlarida o'lkamizda tug'ilib, ezgulik nurlarini tarata boshlagan. Bahor faslida yerga ekilgan har bir urug' qanday hosil bersa, bu ulug' zot ham ekan urug'lari, ya'ni u kishi yaratgan Naqshbandiya ta'limotlaridan unib chiqqan hosillar mevasidan hozirgacha butun jahon bahramand bo'lmoqda.

So'z mulkingning sultoni hazrat Alisher Navoiy «Nasoyim ul-muhabbat» asarida yozadilar: «Alarning oti Muhammad bin Muhammad Buxoriydur» [3].

Ma'lum bo'ladiki, bahor faslida tug'ilgan bu sharofatli go'dakka Muhammad deb ism qo'ygan ekanlar. «Muhammad» arab tilidan olingan so'z bo'lib, maqtovg'a munosib degan ma'noni anglatadi. Bu muborak ism Muhammad s.a.v. payg'ambarimizning ismlariga uyg'un.

Muhammad ismini olgan ulug' zot, ya'ni Bahouddin Naqshband Buxoroga yaqin hozirgi Kogon tumanidagi Qasri Hinduvon deb ataladigan joyda dunyoga kelganlar. Bu kishi shunday ibratli hayot yo'lini yashab o'tganlar va shunday go'zal ezgulikka to'la bo'lgan ta'limotni yaratganlarkim, atroflarida eng sara, haqiqiy insonlar to'plangan. Bu insonlar Bahouddin Naqshbanddan ta'lim olib, asl haqiqat mohiyatini bilganlar. Haqni tanigan va bilganlarni tasavvufda oriflar deb ataydilar. Natijada bu tabarruk zot sharofatlaridan Qasri Hinduvon Qasri Orifon, ya'ni oriflar qasri deb atala boshlangan. Hozirgi kungacha bu manzil Qasri Orifon nomi bilan mashhur va xalq bu manzilu makonni e'zozlab ziyorat qilishadi.

Bahouddin Naqshband shamoili: uzun bo'yli, bug'doyrang, qalin soqollik, ochiq yuzli edi. Bo'yini nurdek porlar, hammani to'g'ri yo'lga boshlardilar. Zohiran xalq, botinan Haq bilan edi.

Bahouddin Naqshband nasabi haqida G'ulom Sarvar Lohuriyning «Xazinat-ul-asfiyo» asarida Sharofiddin Muhammad Naqshbandiyning «Ravzat-us-safo» asari asosida ma'lumot berilgan. Asarda Naqshband nasabi bir necha vosita bilan Hazrat Imom Ja'fari Sodiqqa borib yetadi, deyiladi.

G'ulom Sarvar Lohuriy o'z asarida Bahouddin Naqshband nasabini quyidagicha bayon etgan: Hazrat Shoh Naqshband bin Sayid Muhammad Buxoriy bin Sayid Jaloliddin bin Sayid Burxoniddin bin Sayid Abdulloh bin Sayid Zaynalobidin bin Sayid Qosim bin Sayid Sha'bon bin Sayid Mahmud bin Sayid Beloq bin Sayid Taqi bin Sufiy Xilvati bin Sayid Faxriddin bin Sayid Akbar bin Imom Hasani Askari bin Imom Ali Taqi bin Muso Rizo bin Imom Musoiy Kozim bin Imom Ja'fari Sodiq.

G'ulom Sarvar Lohuriy bu ulug' zot kamolot darajalarini quyidagicha tavsiflaganlar: «Bahouddin Naqshband... uzamoi avliyo va kibriyoi xulafoi Sayid Kulol ast, imomi tariqat, piri haqiqat, muqtadoi shariat, peshvoi ahli sunnat va jamoat, karomati valoyat va xavoriqi odot dar tufuliyat az vay sar zad» [4]. Mazmuni: valiylarning eng azimi, Amir Kulol xulafosining buyugi, tariqat imomi, haqiqat piri, shariatning muqtadosi, sunnat va jamoat ahlining peshvosi, bolalikdan undan g'ayri oddiy voqealar va valiylilik karomatlari sodir bo'lardi.

Muhammad ismli bu zotni xalq buncha sevib ardoqlashiga sabab nima? Bunga sabab shuki, bu tabarruk inson go'daklik va bolalik davridan boshlab Muhammad nomiga munosib maqtovga loyiq amallarni bajarganlar va payg'ambarimiz Muhammad s.a.v sunnatlariga to'la amal qilganlar. Muhammad juda kamtarin, halol, mehnatsevar, har nafas va hatto nafasleri orasidagi vaqtni ham ezgulik yo'liga, birovni og'irini yengillashtirish, mushkulini oson qilishga safarbar etadigan, mukammal harakatda bo'lgan, ya'ni qo'llari ishda va ayni vaqtda jismu ruhlari xolislik, minnatdorlik hamda shukronalikda bo'lgan, vatanparvar, insonparvar, butun borliqqa muhabbatli zot bo'lganlar. U kishi yaratgan kamolot yo'li ham shu fazilatlariga uyg'undir.

Bahouddin Naqshbandning otalari Sayid Muhammad Buxoriy ibn Sayid Jaloliddin bo'lib, kimxob to'quvchi hunarmand bo'lganlar. Onalari Bibi Orifa Xojai Xizr avlodidan bo'lganlar. Ota-onalari va nasl-nasabi juda pok ekanligi manbalarda ko'rsatilgan.

«Naqshband» – «naqsh» va «band», ya'ni bog'lash so'zlaridan olingan bo'lib, naqsh bog'lovchi ma'nosini anglatadi. Boshda bu nom Muhammadning kasbu korlariga muvofiq berilgan. Muhammad Boqirning «Maqomoti Xoja Bahouddin Naqshband» asarida Bahouddin otalari bilan birga o'sha davrda Buxorodan chiqadigan eng sara mato kimxobga naqsh bog'lash hunari bilan mashg'ul bo'lganliklari yozilgan. Bu haqda manbada hazrati Xojaning aytgan quyidagi so'zlari keltiriladi: «Men va otam kimxobboflik kasbi bilan mashg'ul edik» [5]. «Risolai bofandagi» asarida yozilishicha, to'quvchi va naqsh bog'lash bilan shug'ullanuvchi hunarmandlar Bahouddin Naqshbandni o'zlarining pirlari sifatida e'zozlaganlar [6].

Alisher Navoiy «Nasoyim ul-muhabbat» asarida 449-valiy sifatida Xalil Ota q.r. haqida ma'lumot beradilar [7]. «Rashahot» asarida esa biz bunday ma'lumotni uchratmadik. Navoiy Bahouddin Naqshband kamolot yo'llarining boshida Xalil Ota bilan uchrashganliklarini qayd etganlar.

Yuqoridagi dalillardan ma'lum bo'ladiki, Bahouddin Naqshband Muhammad Boboyi Samosiydan keyin o'n ikki yil Yassaviya tariqatining shayxi Xalil Otaning xizmatida bo'lganlar.

Manbalarning tahlili ko'rsatadiki, Bahouddin Naqshband 1336-41 yillarda Yassaviya tariqatining shayxi darvesh Xalil Otaga xizmat qilgan. Dj.S.Trimingem Xalil Ota haqida yozgan faktlar bunga dalolat beradi [8]. Tasavvufshunos olim A. D. Knish Xalil Otani Chig'atoy xoni Yassavurning o'g'li deb yozadi. Manbalarda Xalil Ota 1341-47 yillarda sulton bo'lganligi qayd etilgan. Xalil Ota 1341 yildan boshlab Xalil Sulton bo'ladi va u G'ozonxon nomi bilan mashhur bo'ladi [9].

Xalil ota haqida Dj.S. Trimingemning «Sufiyskie ordeny v islame» asarida ma'lumot keltirilgan. Asarda yozilishicha, Bahouddin Naqshband turk darveshlaridan bo'lgan va tushida ko'rgan Xalil nomli kishi bilan do'st bo'lgan. Xalil 1340 yilda mamlakat sultoni bo'ladi. Muallif bu fakti asoslashda Ibn Battuta keltirgan dallillariga tayanadi. Ibn Battuta Xalil Otani «Alloh G'azan» nomi bilan tilga oladi va uni Chig'atoy xoni Yassavurning o'g'li deb qayd etadi. Trimingem o'z asarida yozadiki, Bahouddin Xalil Otaga olti yil xizmat qilgan. Sulton Xalil hijriy 747 millodiy 1347 yilda halokatga uchragan, sultonligi tanazzulga yuz tutgan va Bahouddin shundan keyin to'la darveshlik yo'linin tanlagan. Asardagi keltirilgan dalillardan ma'lum bo'ladiki, Xalil Ota 1340 yildan to 1347 yilgacha Sulton Xalil sifatida mamlakatni boshqargan va shu davrda Bahouddin Naqshband u kishining xizmatida bo'lganlar.

Tasavvuf ilmini chuqur o'rgangan olim A.D.Knish 2004 yilda nashr etilgan «Musulmanskiy mistitsizm» asarida Bahouddin Naqshband va Naqshbandiya haqida ma'lumot berib, Xalil Ota haqidagi fikrlarida Ibn Battuta keltirgan dalillarga tayanadi.

2016 yil Toshkentdan Sobirjon Ismoilovning «Naqshbandiylik – jahonshumul tariqat» nomli monografiyalari nashrdan chiqdi. Bu asarda muallif Xalil Ota haqida maxsus to'xtalgan. Asarda Xalil Otani Shayx Xalil Ota, Sulton Xalil yoki Xalilulloh nomlari bilan tilga olgan. Muallifning fikricha, Xalil Ota G'azon Sulton, G'azonxon nomlari bilan ham ma'lum bo'lgan [10].

Xalil Ota haqida «Fan va turmush» jurnalining 1995 yil 3-sonida Ahmad Zakiy Validiy To'g'onning «G'ozonxon Xalil va Bahouddin Naqshband» nomli maqolasi chop qilingan. Ahmad Zakiy Validiy To'g'on manbalarga tayanib, Xalil Ota haqida ma'lumot bergan [11]. Shayx Xalil Ota haqida Mirzo Ulug'bekning «To'rt ulus tarixi» asarida Qazonxon Sulton Yassovur Chingizxon avlodlaridagi Chig'atoydan boshlanadigan Chig'atoy xonlarining 24-bo'g'ini edi, deb yozilgan [12]. Bu ro'yxat sharqshunos olim K.Bosvortning «Musulmon sulolalari» asaridagi «Chig'atoy avlodlari» (1227-1370) to'g'risida berilgan ma'lumotga ham mos keladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Абул Муҳсин Муҳаммад Боқир ибн Муҳаммад Али. Мақомоти Хожа Баҳоуддин Нақшбанд. Форсийдан таржимон, сўз боши, изоҳ ва луғат муаллифи Маҳмуд Ҳасаний. Тошкент: «O'zbekiston» НМИУ, 2019 28-б.
2. Фахруддин Али Сафий. Рашаҳот (Оби ҳаёт томчилари). Тарихий-маърифий асар. Табдил ва сўнгсўз муаллифи: М. Ҳасаний; луғат, сўнгсўз муаллифи ва масъул муҳаррир Б. Умрзоқ; ЎзР ФА Абу Райҳон Беруний номидаги шарқшунослик институти. – Т.: Абу Али ибн Сино номидаги тиббиёт нашр., 2003. 78-б.
3. Алишер Навоий. Хожа Баҳоуддин Нақшбанд қ.т.с. / Насойим ул-муҳаббат. Мукамал асарлар тўплами. Ўн еттинчи том. Тошкент: «ФАН», 2001. 261-б.
4. Лоҳури Ғулом Сарвар. Хазинат ал-асфиё. Канпур: Новал Кишор, 1894 – Т. 2. – Б 548.
5. Абул Муҳсин Муҳаммад Боқир ибн Муҳаммад Али. Мақомоти Хожа Баҳоуддин Нақшбанд. Форсийдан таржимон, сўз боши, изоҳ ва луғат муаллифи Маҳмуд Ҳасаний. Тошкент: «O'zbekiston» НМИУ, 2019 35-б.
6. Қаранг: Наврўзова Г.Н. Баҳоуддин Нақшбанд. Бухоро: Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Фалсафа ва ҳуқуқ институти нашриёти, 2009. 174-б.
7. Алишер Навоий. Хожа Баҳоуддин Нақшбанд қ.т.с. / Насойим ул-муҳаббат. Мукамал асарлар тўплами. Ўн еттинчи том. Тошкент: «ФАН», 2001. 250-251-б.

8. Тримингэм. Дж. С. Суфийские ордены в исламе. Пер. С Англ. А А Ставиской, под редакцией и с предисл. О. Ф. Акимушкина. М.: Наука. Главная редакция восточной литературы 1989. С 61.
9. Кныш А. Д. Мусульманский мистицизм: Краткая история / Пер. с англ. М. Г. Романов. – С П-б.:
10. «Издательство» «Диля», 2004. – С 250-251.
11. Исмоилов С. Нақшбандийлик – жаҳоншумул тариқат. Тошкент: «MUMTOZ SO'Z», 2016. 4347-б.
12. Қаранг: Аҳмад Закий Валадий Тўғон. Ғозонхон Ҳалил ва Баҳоуддин Нақшбанд / / Фан ва турмуш-1995- №3.
13. Қаранг: Улуғбек. Тўрт улус тарихи. Т.: 1994.